

QISHLOQ JOYLARIDA OZIQ-OVQAT QIYMAT ZANJIRINI OSHIRISH: STRATEGIYALAR VA IMKONIYATLAR

Joldasbayev Salamat Oljabayevich

Xalqaro qishloq xo'jaligi universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938275>

Abstract

Qishloq joylarda oziq-ovqat qiymati zanjirini kengaytirish oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilash, kichik fermerlar daromadlarini oshirish va mahalliy iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun juda muhimdir. Ushbu maqola strategik hamkorlikni shakllantirish, ishlab chiqarish tizimlarida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, ishtirokchi yondashuvlarni qo'llash va infratuzilmani rivojlantirishga sarmoya kiritish kabi usullar orqali ushbu qiymat zanjirlarini oshirish strategiyalarini o'rganadi. Qishloq jamoalari oziq-ovqat qiymati zanjirlarini mustahkamlash orqali oziq-ovqatdan foydalanish imkoniyatini yaxshilashi, hosildan keyingi yo'qotishlarni kamaytirishi va barqaror qishloq xo'jaligi tizimlarini yaratishi mumkin. Natijalar shuni ko'rsatadiki, oziq-ovqat qiymatini oshirish zanjiri kichik fermerlarning daromadlarini oshiradi, oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilaydi va qishloq jamoalari uchun ijtimoiy va iqtisodiy foyda keltiradi. Biroq, ushbu imkoniyatlarni to'liq ro'yobga chiqarish uchun bozorga kirishning cheklanganligi va moliyalashtirish kabi muammolarni hal qilish kerak. Maqolada qishloq oziq-ovqat tizimlarining uzoq muddatli muvaffaqiyati va barqarorligini ta'minlashda qo'llab-quvvatlovchi siyosat asoslarining muhimligi ta'kidlangan.

Kirish

Qishloq joylarda oziq-ovqat mahsulotlarining qiymat zanjirini oshirish oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholi turmush darajasini yaxshilash va mahalliy iqtisodiyotni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Oziq-ovqat qiymat zanjiri oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash, tarqatish va iste'mol qilish bilan bog'liq bo'lgan barcha faoliyat turlarini va ishtirokchilarni o'z ichiga oladi. Qishloq joylarda ushbu qiymat zanjirlarini kengaytirish kichik fermerlar daromadlarini oshirishga, oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilashga va barqaror qishloq xo'jaligi tizimlarini rivojlantirishga olib kelishi mumkin. Ushbu maqola qishloq joylarida oziq-ovqat qiymati zanjirlarini yaxshilashning turli usullarini o'rganadi, strategik hamkorlikni shakllantirish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, infratuzilmani yaxshilash va bozor aloqalarini yaratish kabi usullarni o'rganadi.

Usullari

1. Strategik hamkorlik va hamkorlik

Qishloq joylarda oziq-ovqat qiymati zanjirini oshirishning eng samarali usullaridan biri bu strategik sheriklik munosabatlarini shakllantirishdir. Kichik va o'rta fermer xo'jaliklarini o'z ichiga olgan o'rta miqyosdagi oziq-ovqat qiymat zanjiri mintaqaviy ittifoqlar orqali hamkorlik va adolatli foyda taqsimotiga urg'u beradi. Bu hamkorliklar mahalliy qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlagan holda yuqori sifatli, mahalliy oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni qondirishga yordam beradi. Misol uchun, Qo'shma Shtatlardagi oziq-ovqat qiymati zanjirlari o'rta fermer xo'jaliklariga jamoaviy harakatlarda qatnashish va foydani manfaatdor tomonlar o'rtasida adolatli taqsimlovchi strategik alyanslarni yaratish orqali gullab-yashnashiga imkon berdi (Lev va Stivenson, 2011).

2. Ishlab chiqarish tizimlarida innovatsiyalar

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish tizimlarida innovatsiyalar oziq-ovqat qiymat zanjirini oshirish uchun zarurdir. Bunga oziq-ovqat mahsulotlarining salomatlik xususiyatlarini yaxshilaydigan, mahalliy va milliy bozorlarda raqobatbardoshligini oshiradigan muqobil ekin navlari va yangi ishlab chiqarish usullarini qo'llash orqali erishish mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muqobil ishlab chiqarish tizimlarini o'rganish qishloq joylariga to'yimli muqobillarga bo'lgan ortib borayotgan iste'mol talabini qondiradigan sog'lom oziq-ovqat variantlaridan foydalanishga yordam beradi (Trall va boshq., 2008).

3. Ishtirokchilik yondashuvlari

Ishtirokchilik asosidagi tadqiqotlar qishloq joylarida oziq-ovqat qiymati zanjirini yaxshilashning yana bir asosiy usuli hisoblanadi. Mahalliy manfaatdor tomonlarni qarorlar qabul qilish jarayonlariga jalb qilish orqali oziq-ovqat tizimlari qishloq jamoalarining o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirilishi mumkin. Ushbu yondashuv oziq-ovqat xavfsizligini kuchaytiruvchi, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va barqaror oziq-ovqat qiymati zanjirlarini qo'llab-quvvatlovchi moslashtirilgan strategiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Bunga misol qilib, qishloq joylarida oziq-ovqat xavfsizligini kuchaytirishi ko'rsatilgan ishlab chiqarishdan chiqindilarni boshqarishgacha bo'lgan butun oziq-ovqat qiymati zanjiri bo'ylab qo'llaniladigan ishtirokli tadqiqot tizimidir (Graef va boshq., 2014).

4. Infratuzilmani rivojlantirish

Infratuzilmani, xususan, transport va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash ob'ektlarini rivojlantirish qishloq joylarda oziq-ovqat qiymati zanjirini oshirish uchun juda muhimdir. Oziq-ovqat qiymati zanjirlarining muvaffaqiyati ko'pincha yomon infratuzilma bilan cheklanadi, bu hosildan keyin yuqori yo'qotishlarga, bozorga yomon kirishga va oziq-ovqat sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Sovutgichlar, yo'llar va transport tarmoqlariga investitsiyalar oziq-ovqat mahsulotlarining bozorlarga maqbul sharoitlarda yetib borishini ta'minlashga yordam beradi va shu orqali ularning qiymati va rentabelligini oshiradi. Dehqon bozorlari va boshqa mahalliy oziq-ovqat tarmoqlari ham qishloq infratuzilmasini yaxshilash va kichik ishlab chiqaruvchilarga foyda keltiradigan muqobil oziq-ovqat tarmoqlarini yaratishda muhim rol o'ynashi mumkin (Holloway & Kneafsey, 2017).

Natijalar

1. Kichik dehqonlar daromadlarining oshishi

Qishloq joylarida oziq-ovqat qiymati zanjirini kengaytirish yangi bozor imkoniyatlarini yaratish va vositachilarga bog'liqlikni kamaytirish orqali kichik fermerlar daromadlarini oshirishi ko'rsatilgan. Masalan, mahalliy dehqon bozorlari kabi tashabbuslar kichik fermerlarga o'z mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarga sotish imkonini beradi, ko'pincha ular an'anaviy tarqatish kanallari orqali oladiganidan yuqori narxlarda. Ushbu to'g'ridan-to'g'ri bozor aloqalari fermerlarga o'z mahsulotlarining ko'proq qiymatini qo'lga kiritish imkonini beradi, natijada yuqori daromad va turmush sharoiti yaxshilanadi (Waris & Kumar, 2022).

2. Oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilash

Oziq-ovqat qiymati zanjirlarini kengaytirish qishloq joylarda oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilashga ham olib kelishi mumkin. Mahalliy ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlarining mavjudligi va foydalanish imkoniyatini oshirish orqali qishloq jamoalari qimmat bo'lishi va etkazib berish zanjiri uzilishi mumkin bo'lgan import qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlariga kamroq bog'liq bo'ladi. Qiymat zanjirlarini mustahkamlashga qaratilgan mahalliy oziq-ovqat tizimlari qishloq jamoalarining barqarorligini oshirishi, arzon va to'yimli oziq-ovqat

mahsulotlari bilan barqaror ta'minlanishini ta'minlashi mumkin. Muvaffaqiyatli misollardan biri fermerlar va chakana sotuvchilarni qishloq joylarida oziq-ovqat bilan ta'minlash, taklif, taklif va tarqatish muammolarini hal qilishda yaxshilash uchun bog'laydigan Farm Fresh Food Boxes (FFFB) tashabbusidir (Smit va boshq., 2017).

3. Qishloq jamoalari uchun ijtimoiy va iqtisodiy manfaatlar

Daromadlarni oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilash bilan bir qatorda, oziq-ovqat qiymati zanjirini kuchaytirish qishloq jamoalari uchun muhim ijtimoiy va iqtisodiy foyda keltirishi mumkin. Mahalliy oziq-ovqat tizimlari ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi mustahkam aloqalarni kuchaytirishi, ish o'rinlari yaratishi va mahalliy qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini rag'batlantirish orqali qishloq iqtisodiyotini rag'batlantirishi mumkin. Masalan, Illinoys shtatidagi Fairbury mahalliy oziq-ovqat loyhasining muvaffaqiyati, mahalliy oziq-ovqat tashabbuslari mahalliy mahsulotlarni sotishni qanday oshirishi va qishloq joylarining iqtisodiy barqarorligiga hissa qo'shadigan jamoaviy munosabatlarni rivojlantirishi mumkinligini ko'rsatadi (Hultine va boshq., 2007).

Munozara

Imkoniyatlar va qiyinchiliklar

Qishloq joylarida oziq-ovqat qiymati zanjirini kengaytirish aholi turmush darajasini, oziq-ovqat xavfsizligini va qishloq iqtisodiyotini yaxshilash uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi. Biroq, ushbu qiymat zanjirlarining imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish uchun bir qator muammolarni hal qilish kerak. Misol uchun, strategik hamkorlik va innovatsiyalar qiymat zanjirini kuchaytirishi mumkin bo'lsa-da, bozorlarga va moliyalashtirishga cheklangan kirish ko'plab kichik fermerlar uchun muhim to'siq bo'lib qolmoqda. Samarali bozor aloqalarini rivojlantirish va moliyaviy xizmatlardan foydalanishni ta'minlash ushbu to'siqlarni bartaraf etish va qishloq jamoalariga yaxshilangan qiymat zanjirlaridan to'liq foyda olish imkonini berish uchun juda muhimdir.

Siyosat oqibatlari

Siyosatchilar qishloq joylarida oziq-ovqat qiymati zanjirlarini kengaytirishni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Infratuzilmaga sarmoya kiritish, texnik yordam ko'rsatish va fermerlar, biznes va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasida hamkorlik qilish uchun qulay muhit yaratish orqali hukumatlar qishloq jamoalariga oziq-ovqat qiymati zanjirlarini mustahkamlash va umumiy iqtisodiy barqarorlikni yaxshilashda yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotini qo'llab-quvvatlovchi va kichik fermerlar manfaatlarini himoya qiluvchi siyosat qishloq joylarida oziq-ovqat qiymati zanjirlarining uzoq muddatli muvaffaqiyatiga hissa qo'shishi mumkin (Diamond & Barham, 2011).

Xulosa

Qishloq joylarida oziq-ovqat qiymati zanjirini oshirish ko'p qirrali yondashuv bo'lib, strategik hamkorlik, ishlab chiqarish tizimlarida innovatsiyalar, ishtirokchi harakatlar va infratuzilmani rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Kengaytirilgan qiymat zanjirining afzalliklari aniq: kichik fermerlar daromadining oshishi, oziq-ovqat xavfsizligining yaxshilanishi va kuchli qishloq iqtisodiyoti. Biroq, bu natijalarga erishish hukumatlar, korxonalar va mahalliy hamjamiyatlardan oziq-ovqat qiymati zanjiri bilan bog'liq muammolar va imkoniyatlarni hal qilish uchun birgalikdagi sa'y-harakatlarni talab qiladi. To'g'ri qo'llab-quvvatlangan, qishloq joylari ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar uchun foydali bo'lgan barqaror va bardoshli oziq-ovqat tizimlarini rivojlantirishi mumkin.

References:

1. Diamond, A., & Barham, J. (2011). Money and Mission: Moving Food with Value and Values. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*,
2. Traill, W. B., Arnoult, M., Chambers, S. A., et al. (2008). The potential for competitive and healthy food chains of benefit to the countryside. *Trends in Food Science & Technology*,
3. Lev, L., & Stevenson, G. (2011). Acting Collectively To Develop Midscale Food Value Chains. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*,
4. Graef, F., Sieber, S., Mutabazi, K., et al. (2014). Framework for participatory food security research in rural food value chains. *Global Food Security*,
5. Holloway, L., & Kneafsey, M. (2017). Producing-Consuming Food: Closeness, Connectedness and Rurality in Four 'Alternative' Food Networks. *Routledge*,
6. Waris, A., & Kumar, S. A. (2022). Local Food Systems and Farmers' Markets-an Exploratory Study. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*,
7. Smith, D., Becot, F., Chase, L., et al. (2017). Farm Fresh Food Boxes: Increasing Food Access in Rural Communities through New Markets for Farmers and Retailers. *Journal of Nutrition Education and Behavior*,
8. Hultine, S., Cooperband, L., Curry, M. P., & Gasteyer, S. (2007). Linking Small Farms to Rural Communities with Local Food: A Case Study of the Local Food Project in Fairbury, Illinois. *Community Development*,
9. Lăzărescu, C. (2018). Rural Market – Food